

AGR

IQTISODIYOT

ilmiy-amaliy agroiqtisodiy jurnal

2022

MAXCYC COH

Agroiqtisodiyot

илмий-амалий агроиқтисодий журнал

МУНДАРИЖА

3. **В.ЧЕРДАНЦЕВ, П.ЧЕРДАНЦЕВ, М.ТРОНИНА.** Опыт государственного регулирования вылова рыбы в Европейском союзе
8. **L.MELNIKOVA.** The impact of Uzbekistan's WTO negotiation process on its agricultural sector
15. **Б.КАСИМОВ.** Соя навларининг уруғ таркибидаги оқсиллар ва ёғ миқдорига ўғит нормаларининг таъсири
18. **У.БЕГЛАЕВ.** Балиқчилик хўжаликларини ривожлантиришнинг илмий-методологик асослари
23. **З.СИДДИҚОВ, М.АЧИЛОВ.** Мева-сабзавотчилик тармоғини модернизациялашни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш
26. **Б.ИБРОҲИМОВ, С.НОРМУРОДОВ.** Уй-жой фондини бошқариш ҳолатини социологик сўровнома асосида ўрганиш
31. **Ш.УМАРОВА.** Миллий иқтисодиётнинг асосий драйвер соҳаларини жадал ривожлантириш орқали барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш
34. **Д.АКАБИРОВА.** Внедрение цифровых моделей в сельском хозяйстве
37. **М.САИДОВ, Д.САИДОВА.** Риски и возможности сельского хозяйства Узбекистана
41. **R.ERGASHEV.** Organization of fruit and vegetable cooperation in Uzbekistan
45. **Н.БОЛТАЕВ.** Аграр таълим тизимида кадрлар тайёрлашнинг ҳозирги ҳолати ва таҳлили
50. **N.DEKHKANOVA, F.GALIMOVA, U.SHERIPBAEVA.** Features of development of food industry enterprises
53. **Х.ҚУВНОҚОВ, Р.АЗИЗОВ.** Қишлоқ хўжалиги корхоналарида инновацияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишни рағбатлантириш
55. **Н.МАРДИЕВ.** Инвестицияларнинг дисконтли даромадини ноаниқ сонлар назарияси усули билан ҳисоблаш
57. **И.ТУРСУНОВ, Г.МУХТОР.** Стратегия развития аграрного сектора на основе цифровой экономики
61. **Ш.ЮЛДОШЕВА, С.НОРМУРОДОВ.** Уй-жой коммунал хўжаликчилик кластерини шакллантириш ва ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш
64. **S.XAMRAYEVA, J.PIRIMQULOV.** Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda innovatsiyalarning tutgan o'rni
69. **А.БАЕВ.** Эффективное применение методов эконометрического моделирования в развитии экспорта плодоовощной продукции
72. **А.ТОШБОВ.** Қишлоқ хўжалик кооперативларини ташкил этишда Германия тажрибаси
75. **Г.НАРИНБАЕВА, М.МУРАТОВА.** Развитие плодоовощеводства в Республике Узбекистан
77. **А.ҚУРБОНОВ.** Агросаноат мажмуида қишлоқ хўжалиги техникалари йўналишида кичик тадбиркорлик кооперациясини ташкил этиш йўналишлари
84. **С.ШАРИПОВ, А.РАСУЛОВ.** Қуритилган ўрик меваларини фойдали хусусиятлари ва уларни қуритиш усуллари
86. **З.РУСТАМОВА.** Анализ состояния инновационного развития аграрного сектора Ташкентской области
91. **Г.ТУРСУНКУЛОВА.** Мева-сабзавотчиликда маҳсулотларга ва калькуляцияга назарий ва услубий ёндашувлар
95. **С.ДАВЛАТОВ.** Қишлоқ хўжалигида ердан самарали фойдаланишнинг муҳим жиҳатлари
98. **Н.АШУРМЕТОВА, Н.МУСАЕВА, Ф.ХУДАЙБЕРДИЕВА.** Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий Республики Узбекистан и необходимость их оцифровки
103. **Д.ТУРГУНОВ.** Анализ механизма финансирования «start-up» проектов
107. **А.КОМИЛОВ.** Материалларнинг таъминот жараёнида логистик харажатлар ҳисоби
110. **Т.МАМАНАЗАРОВ.** Асосий воситалардан самарали фойдаланиш, харажатларини ҳисобга олиш ва қайта баҳолаш
114. **М.ЗАРИКЕЕВА.** Инновациялар таснифи ва уларни хизматлар сифатига таъсири
117. **Д.МУҲАММАДИЕВА.** Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлашда Европа давлатлари тажрибаси
120. **Г.РАХИМОВА.** “Депрессация” ва “амортизация” иқтисодий категорияларнинг ривожланиш ва шаклланиш концепцияси
123. **Н.ХАСАНХОНОВА.** Мамлакатда агроилмга асосланган иқтисодиёт соҳаларининг ҳозирги ҳолати таҳлили
127. **М.БАБАДЖАНОВА.** Қишлоқ хўжалигида “Эрта оғоҳлантириш тизими”
132. **З.ИШНИЯЗОВ.** Пахтачилик тармоғини ривожлантириш жараёнида пайдо бўладиган экологик муаммоларни аҳоли турмуш даражасига иқтисодий таъсири

Agroiqtisodiyot

илмий-амалий агроиқтисодий журнал

Махсус сон (25), 2022

Бош муҳаррир: Тулқин ФАРМАНОВ

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Алишер ШУКУРОВ
Саидасрор ҒУЛОМОВ
Норқул ҲУШМАТОВ
Ражаббой ДУСМУРАТОВ
Акмал ҚОСИМОВ
Яшнаржон АЛИЕВ
Муҳаммаджон ҚОСИМОВ
Абдуҳолиқ МУХТОРОВ
Исроилжон ХОЛМИРЗАЕВ
Назимжон АСКАРОВ
Аслиддин АБДУЛЛОЕВ
Кайрулла УБАЙДУЛЛАЕВ
Бахтиёр МЕНГЛИКУЛОВ

МУАССИС:

**Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик
ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази (ISCAD)**

Журнал Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигида 2017 йил 10 мартда 0909-рақам билан рўйхатга олинган.

Журнал 2017 йил июндан чиқа бошлаган.

Бир йилда 4 мартда чоп этилади.

Ушбу махсус сонда Тошкент давлат арар университети-нинг «Агроиқтисодиёт ва туризм» кафедрасида 2022 йил 21-22 ноябр кунлари ўтказилган «Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини илм-фан билан интеграциялаш ва таълим-ни инновацион ривожлантириш масалалари: муаммо ва ечимлар» номли халқаро илмий-техник анжуманида саралаб олинган мақолалар чоп этилган. Мақолаларнинг илмий мазмуни ва уларда келтирилган маълумотларга мазкур конференциянинг таҳрир ҳайъати масъул ҳисобланади.

© Agroiqtisodiyot, 2022

АГРОСАНОАТ МАЖМУИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТЕХНИКАЛАРИ ЙЎНАЛИШИДА КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК КООПЕРАЦИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Алишер ҚУРБОНОВ,

Қарши муҳандислик иқтисодиёти институти доценти, и.ф.н.

Аннотация: Мақолада қишлоқ хўжалигининг ўзига хос хусусиятлари ва унда тадбиркорликнинг ўрни асосланган. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги соҳасида мутахассисларининг етишмовчилиги ва тадбиркорликдаги мавжуд муаммоларнинг ечими бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется уникальным особенностям сельского хозяйства и роли предпринимательства в секторе сельского хозяйства. Кроме того, даны предложения и рекомендации по решению нехватки специалистов в области сельского хозяйства и существующих проблем в предпринимательстве.

Abstract: The article focuses on the unique features of agriculture and the role of entrepreneurship in the sector of agriculture. Besides, proposals and recommendations on the solution of the shortage of specialists in the field of agriculture and the existing problems in entrepreneurship are given.

Ўзбекистон Республикасида миллий иқтисодиётнинг ривожланиши, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида унинг маҳсулотларини sanoat асосида қайта ишлаб чиқарувчи кичик тадбиркорликнинг ривожланиши бозор ислохотларини амалга ошириш билан ҳамоҳанг ривожланмоқда. Бозор муносабатларига ўтиш жараёнида тадбиркорлик шакллари аҳолини иш билан бандлигини таъминлашнинг ривожланиб боришида ҳал этувчи рол ўйнайди. Тадбиркорликдаги хусусий ташаббускорлик, омилкорлик ҳозирги замон иқтисодий жараёнида ҳаракатлантирувчи кучдир. Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириб бориш ҳар қандай бозор ислохотининг бош йўналишларидан биридир. Тадбиркорликнинг иқтисодий моҳияти ва аҳамиятли жиҳатларидан бири унинг ялпи ички маҳсулотдаги улушининг доимий равишда ўсиб боришидир. Ўзбекистон республикасида 2000 йил 31 фоиз 2021 йилга келиб 54,9 фоизи ва иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг 82 фоизидан кўпроғи уларнинг ҳиссасига тўғри келмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши ва иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг кичик тадбиркорлик субъектларидаги улушининг Республика ва вилоят кўрсаткичлари 1,5–2,0 фоизга фарқ қилган ҳолда ривожланмоқда.

Ҳозирги замон ижтимоий ҳаётида унга амалий эҳтиёж сезмайдиган бирорта хўжалик фаолияти топилмайди. Тадбиркорлик ҳар қайси мамлакатда ва унинг айрим ҳудудларидаги аниқ демографик ва иқтисодий ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда ривожланади, тадбиркорлик йўналишининг ривожланиши эса аниқ ҳолатдаги мамлакатимиз иқтисодиётнинг амалий вазифалари билан боғлиқ бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 – сон Фармонида келтирилган мақсадларидан бири тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш ва доимий даромад манбаларини шакллантириш учун шароитлар яратиш, хусусий секторнинг Ялпи ички маҳсулотдаги улушини 80 фоизга ва экспортдаги улушини 60 фоизга етказиш ҳамда Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 барабар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш.

Айиниқса аграр соҳада тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш мамлакатимизнинг муҳим вазифаларидан биридир. Қишлоқ хўжалиги дунёдаги энг муҳим соҳалардан биридир. Айтиш мумкинки, қишлоқ хўжалиги барча кишиларни озиқ-овқат билан таъминлаш билан бирга, уларни иш билан банд қилади. Буни амалга ошириш тадбиркорлик ва қишлоқ хўжалиги соҳаси билан биргаликдаги фаолиятига боғлиқ. Ушбу ҳамкорлик иқтисодиётнинг барқарорлашуви ҳамда глобал иқтисодий ривожланишига хизмат қилади. Глобал иқтисодий ривожланишда тадбиркорлик қишлоқ хўжалигининг ўзига хос хусусиятлари ва бу билан боғлиқ хавфлар туфайли бир қатор муаммолар, қийинчиликлар ва тўсиқларга дуч келади. Шу боис қишлоқ хўжалигида юқори самарали, рақобатбардош тадбиркорлик фаолиятини шакллантириш зарур.

А.Н.Асаул [1] фикрича, тадбиркорлик – бу иқтисодий фаолиятнинг ўзига хос тури бўлиб, унинг моҳияти бозор алмашинуви орқали ўз аъзоларининг ўзига хос эҳтиёжларига бўлган

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, тадбиркорлик, агротадбиркорлик, технология, самарадорлик, маҳсулот сифати

жамият талабини рағбатлантириш ва қондир ишдан иборат бўлиб, бозор мувозанати бузилиши орқали рақобатдош устунликларга эга бўлишга қаратилган. Қишлоқ хўжалигида тадбиркорлик маълум бир субъектлар ва тадбиркорлик фаолиятининг объектлари иштирокини ўз ичига олади. И.В. Украинцеванинг сўзларига кўра [2], хўжалик юритувчи субъектлар – бу хўжалик фаолиятини олиб борадиган ва тўлиқ жавобгарликни ўз зиммаларига оладиган тадбиркорларнинг ўзлари.

Россиянинг «Бош директор» журнали [3] иккита асосий глобал муаммо йўналишини этироф этади:

– озиқ-овқатга муҳтож кишиларнинг даражаси ва аграр муносабатларнинг қолоқлиги. Кўпгина ривожланаётган мамлакатларда ўз қишлоқ хўжалиги аҳолини озиқ-овқат билан таъминлай олмайди ва озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжини қондира олмайди. Шу боис кўпчилик очликдан азият чекмоқда. Зеро, ишлаб чиқариш ҳажми ўсиб борса-да, оч одамлар сони ҳали ҳам кўпчиликни ташкил қилади. Бирлашган миллатлар ташкилотининг аҳолишунослик жамғармаси маълумотиغا кўра 2021 йил 1 январдаги маълумотиغا кўра ҳозирги пайтда дунёдаги ночорлар сони тахминан 1181,25 миллион кишини ташкил этади, бу умумий аҳолининг тахминан 15 фоизини ташкил қилади. Дунё аҳолисининг 60 фоизи Осиё мамлакатларига туғри келишинини ҳисобга олсак, ушбу мамлакатларда бирламчи эҳтиёжларни қондира олмайдиган аҳоли сони кўплигини англатади. Шунингдек, ривожланган мамлакатларда яшаш минимумидан кам даромад эга камбағаллар, жумладан, Россияда 17,6 млн.(12.1%), . Европа иттифоқида камбағаллар сони 85 млн.(17%) киши, Америка Қўшма Штатларида 40 млн. кишини ташкил қилади. Шу нуқтаи назардан, бу муаммо биринчи ва энг муҳим ҳисобланади.

– Иккинчи дунё муаммоси аграр муносабатлар билан боғлиқ. У турли мамлакатларда қишлоқ хўжалиги ривожланишидаги фарқ туфайли пайдо бўлган. Баъзи мамлакатларда янги юқори самарали технологиялар ва ўсиш усуллари қўллаш орқали қишлоқ хўжалиги соҳаси юқори даражада. Аммо айрим мамлакатларда ўтмиш қолдиқларидан келиб чиққан ҳолда бозор муносабатларига мос мулкчилик шакллари ва муносабатлари туғри йўлга қўйилмаган. Ушбу бўшлиқ мамлакатлар ўртасидаги қишлоқ хўжалиги муносабатларида қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Ушбу ҳолат Ўзбекистон республикасига ҳам таъсир кўрсатмасдан қолмайди.

Тадбиркорлик муаммолари билан шуғулланувчи олимлар ва амалиётчилар ўртасида ушбу масалага ёндашишда турли қарашлар, унда маълум бир қарама-қаршилиқлар мавжуд. Кўпчилик корхона раҳбарлари ва йирик

акционерлик жамиятларининг менежерлари ўзларини тадбиркор деб ҳисоблайдилар, ваҳоланки, уларнинг фаолияти маълум даражада ишлаб чиқариш воситалари эгалари томонидан назорат қилинади. Кўпчилик, тадбиркорлик фаолияти тўлалигича кичик бизнес доирасида, ўз корхонасининг эгаси ва менежери бўлган тадбиркор томонидан амалга оширилади, деб ҳисоблайди. Шу билан бирга, «тадбиркор – бу ўз ишининг манфаати йўлида мустақил фаолият юритувчи бошқарувчи» [7] деган фикрлар ҳам мавжуд. «Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик тўғрисида»ги Қонунда тадбиркорликка қўйидагича таъриф берилган: «Тадбиркорлик – мулкчилик субъектларининг фойда олиш мақсадида таваккал қилиб ва мулкий жавобгарлик асосида, амалдаги қонунлар доирасида ташаббус билан иқтисодий фаолият кўрсатишидир».

Тадбиркорликнинг моҳиятини, унинг ҳаракат ва имкониятлари доирасини яхшироқ тушуниб олиш учун, унинг моҳияти ва иқтисодийтадаги ролига бўлган қарашлар тизими ривожини ташкилий, сиёсий – иқтисодий ва ижтимоий-психологик жиҳатлар нуқтаи назаридан умумлашган ҳолда таҳлил қиламиз.

Ўзбек олимларидан А.Ўлмасов ва Н.Тўхлиевларнинг тадбиркорликни «даромад келтирадиган ёки наф берадиган хўжалик фаолияти (касб-кор, машғулот) соҳибкорлик – тижорат ишлари билан шуғулланиш, пул топиш мақсадида бирор иш билан банд бўлиш» [8], «...тадбиркорлик-пул топиш мақсадида масъулиятни зиммага олган ҳолда бирон иқтисодий фаолият билан шуғулланиш» [8], деб таърифлашган. Ушбу икки таъриф бир-бирига жуда ўхшаш бўлиб, уларнинг бир-бирларидан фарқланишини кўрсатиб беролмайди. Шу асосда, шундай фикрга келиш мумкинки, А.Ўлмасов ушбу икки тушунча мазмунига ўз қарашларини ривожлантириб, бизнес тушунчасига анча тўлароқ таъриф беради. Масалан, у «Бизнес кенг маънодаги қонуний йўл билан даромад топишга қаратилган фаолиятдир», «тадбиркорлик-кишилар (мулкчилик субъектлари)нинг моддий ва пул маблағларини (капитални) амалда хўжалик оборотига тушириб, даромад топишга мўлжалланган иқтисодий фаолият, деб қарайди. Тадбиркорлик, умуман, пул топиш эмас, балки яратувчилик фаолияти орқали даромад олишни билдиради», деб таърифлайди [8].

Шундай қилиб, биз шундай фикрга келишимиз мумкинки, даромад топишга қаратилган ҳар қандай фаолиятни ҳам бизнес тушунчаси билан ифодалаш мумкин эмас. Бизнес фойда олишга йўналтирилган фаолият бўлиб, мулкий масъулият ва жавобгарликка, иқтисодий таҳликага асосланади. Бу эса бизнес билан шуғулланувчи фаолиятда хонавайрон бўлиш, бозори касод бўлиш хавфи мавжудлигини,

агар бу ҳол юз берса, у ҳолда мулкдан айрилиши мумкинлигини англатади. Шунинг учун, бизнес тушунчаси даромад, фойда, наф олиш мақсадида мулкый жавобгарликка, иқтисодий таҳликага асосланган фаолиятни англатади. Тадбиркорлик бизнеснинг бир тури бўлиб, фойда олиш мақсадидаги яратувчанлик, яъни товар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш фаолиятидир. Бизнес ўз ичига тадбиркорликни, истеъмол бизнесини ва бойликдан бойлик ундириш бизнесини, яратувчилик билан билан боғлиқ бўлмаган касбкорлик бизнесини олади.

Кичик тадбиркорлик эркин бозор иқтисодиёти шароитида фаолият кўрсатиш жараёнида ташкил этилиш шакли ва турларини ўзгартириб боради ҳамда ўз имконияти ва ташқи муҳит таъсирида фаолият турларини ўзгартириши, бир шаклдан иккинчи шаклга ўтиши мумкин.

Агросаноат мажмуаси тармоқларида турли хилдаги саноат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарилади. Маҳсулотларни ишлаб чиқариш турли мулкчилик шаклидаги хўжалик юритиш субъектларида амалга оширилади. Айниқса, кичик тадбиркорликни ривожлантиришда ташкилий-иқтисодий воситаларни ўрганиш уларни шакллантириш йўллари белгилаш нафақат ҳозирги даврнинг, балки келажакнинг муҳим муаммоси ҳисобланади. Тадбиркорлик фаолиятининг ташкилий-иқтисодий воситаларини таҳлилдан ўтказишдан аввал унинг иқтисодий кўрсаткичлари ҳолатини кўриб чиқишни лозим топдик.

Амалиёт кўрсатадики, корхона ўз фаолиятида турли кўрсаткичлардан фойдаланади. Буларнинг бири иқтисодиёт ва молия ҳолатини тавсифласа, иккинчиси ишлаб чиқариш техникаси ва технологиясини, учинчиси меҳнатни ишлаб чиқариш ва моддий рағбатлантиришни ташкил этишни кўрсатади. Бундан ташқари, айрим кўрсаткичлар оператив характерга эга бўлса, бошқалари корхона ҳолатини қисқа ва узоқ муддатда тартибга солиш вазифасини бажаради. Амалиёт ушбун кўрсатмоқдаки, бугун биринчи навбатда кетма-кетликни таъминлаган ҳолатда асосий натижавий кўрсаткичлар ўрганиш керак. Масалан, ишлаб чиқариш режасини бажаришнинг меҳнат ресурсларидан фойдаланиш даражаси ва унинг таъминланганлиги; асосий фондларнинг ҳолати ва ундан фойдаланиш коэффиценти; моддий ресурслардан самарали фойдаланиш ва моддий-техника таъминоти; маҳсулот харажатлари; молиявий ҳолати; фойда ва рентабеллик.

Бундай тартибда таҳлил ўтказишда юқоридаги кўрсаткичлардан аниқландики, илмий-техника риво-

жланиш тадбирлари самарадорлиги мутлақо ўрганилмайди. Шу сабабли, иқтисодий таҳлилни корхона техник ҳолати, ишлаб чиқаришнинг ташкилий-техник даражасини баҳолаш, ишлаб чиқариш имкониятларидан фойдаланиш кўрсаткичлари билан тўлдирлиши лозим. Шу билан бирга, иқтисодий таҳлилни асосида нафақат унинг кетма-кетлиги, балки корхона хусусиятини, яратилаётган маҳсулот (ишлар, хизматлар ва бошқалар) ҳисобга олиниши лозим.

Иқтисодий таҳлил ишлаб чиқаришни ташкил этиш вазифасининг сифатли бўлиши асосий талаблардан унга тизимли ёндашишларни талаб этади, фақат ҳар бир иқтисодий кўрсаткичларни асослаш натижасида корхона стратегиясини ишлаб чиқиш мумкин. Акс ҳолда, иқтисодий таҳлил ўз маъносини йўқотади, ишлаб чиқариш самарадорлиги воситасига айланмайди, бозор муҳитида корхона ва унинг маҳсулоти рақобатбардошлигини таъминламайди.

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг мақсади ва вазифалари нуқтаи назаридан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, вилоят ва унинг ҳудудларда бозор иқтисодиётини ривожлантириш ва шариоит яратиш устувор йўналишдир. Шу мақсадда мустақилликнинг биринчи кунларидан бозор иқтисодиётида эркин рақобат муҳитини яратиш учун барча давлат корхоналарини хусусийлаштириш ишлари олиб борилди. Шу ўринда кичик тадбиркорлик корхоналарининг тармоқлар бўйича ишлаб чиқариш хажмидаги улуши ошиб борди. Жумладан, Ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2000 йилда 31,0 фоизни ташкил қилган бўлса, 2021 йилга келиб 54,9 фоизни ташкил қилган. Қурилиш ва қишлоқ хўжалиги тармоқларида фаолият кўрсатаётган корхоналарнинг 72-99 фоизи кичик тадбиркорлик субъектларига тўғри келади. Аммо саноат соҳасида кичик тадбиркорликнинг улуши 2000 йилда 12,9 фоизни ташкил қилган бўлса, 2021 йилга келиб 27 фоизни ташкил этган. Экспорт соҳасида ҳам кичик тадбиркорликнинг ўсиши кейинги 20 йилда 2 баробар ўсган

1-расм. Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва тадбиркорликнинг тармоқлардаги улуши, фоизда

халос (1-расм). Ўзбекистон республикасида агросаноат мажмуининг ривожланиши қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш ва саноатлаштириш ҳамда экспорт салоҳиятини ошириш билан боғлиқ.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг барча тармоқлари бўйича ишлаб чиқарилган маҳсулотлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар ҳажмида кичик тадбиркорликнинг улуши қишлоқ хўжалигида бошқа тармоқларга нисбатан анча юқори, қишлоқ хўжалиги соҳасида кичик тадбиркорликнинг улуши ошиб боришига сабаб, биринчидан, зарар кўриб ишлаётган ширкат хўжаликларининг ўрнида фермер хўжаликларининг ташкил этилиши ва уларда ишлаб чиқариш самарадорлигининг сезиларли ўзгарганлиги, иккинчидан, вилоятда аҳолининг асосий қисми қишлоқ жойларда яшаши ва кўпчилиги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш билан бандлигидир. Лекин қолган тармоқларнинг паст даражада ўсиши қишлоқ хўжалигига салбий таъсир кўрсатади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалигига саноат қорхоналарини олиб кириш, қолган тармоқларни ҳам ривожлантиришга асос бўлади. Шунинг учун, саноатда кичик тадбиркорликни ривожлантириш вилоят иқтисодиётининг асосий йўналиши бўлиши керак. Бу борада хорижий ва маҳаллий инвестициялардан кенг фойдаланиш лозим. Жумладан, агросаноат мажмуида инвестиция соҳасини кенгроқ ривожлантириш қишлоқ хўжалигида кичик тадбиркорликнинг ривожланишига асос бўлади ҳамда иқтисодиёт тармоқлари бўйича ишлаб чиқарилган маҳсулотлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар ҳажмида тадбиркорлик улушининг ошишини таъминлайди.

Қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосий мақсадларидан бири бу мустақил фаолият кўрсатиш учун мустақам ҳуқуқий, иқтисодий шароит яратиш, иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш, мулкчиликнинг монопол хусусиятларга барҳам бериш, ҳақиқий ер эгаларининг, яъни мустақил хўжалик юритувчи субъектлар (ширкат, фермер ва деҳқон хўжаликлари) фаолиятини барқарор ривожлантириш ва уларнинг иқтисодий самарадорлигини оширишда хизмат кўрсатувчи инфратузилмалар, хусусан, ветеринария хизмати, банк, консалтинг, лизинг хизматлари, техник сервис ва таъмирлаш, биржа хизмати, селекция уруғчилик, агрокимё, транспорт хизматлари ва бошқа агросервислар хизмати кабиларни ташкил этиш ва бозор иқтисодиёти қонунлари асосида ривожлантиришни талаб этмоқда. Чунки хизмат кўрсатувчи соҳаларни самарали ташкил этмасдан, аграр соҳалар билан инфратузилмалар фаолиятини ўзаро мувофиқлаштирмасдан

туриб турли мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклларида фаолият юритувчи қишлоқ хўжалиги қорхоналарини жадал ривожлантириб бўлмайди.

Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигида саноатни ривожлантириш ва замонавий техникаларни олиб келиш мақсадида хорижий ва маҳаллий қишлоқ хўжалиги кластерлари шакллантирилди. Шу билан бирга агросаноат мажмуи қорхоналари ҳам паралел фаолият кўрсатмоқда.

Агросаноат мажмуи қорхоналарининг муваффақиятли фаолиятининг асосий шартларидан бири уларни ўз вақтида барча зарурий воситалар ва меҳнат қуроли билан таъминлашдан иборатдир. Агросаноат мажмуи қорхоналарининг моддий-техника таъминотини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари:

- ҳар бир қишлоқ хўжалиги зонасига мос келадиган иқтисодий жиҳатдан қулай бўлган техника ва технологиялар билан таъминлаш, шу асосда ишлаб чиқаришни комплекс механизациялаштириш;

- ишлаб чиқаришни автоматлаштириш воситаларидан кенг қўламда фойдаланиш;

- қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ўғитлардан фойдаланишни тўғри ташкил этиш ва иқтисодий жиҳатдан қулай бўлган биологик воситаларга ёндашиш;

- ишлаб чиқариш бинолари ва иншоотлари қуришни кенг қўламда авж олдириш ва қурилишни такомиллаштириш;

- ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва қишлоқ хўжалигининг сув билан тўла таъминланишига эришиш, яъни ерларга маҳаллий ўғитлар солиш ҳамда суғоришнинг илғор технологияларини қўллаш;

- чорвачиликка ихтисослашган фермер хўжаликларини маҳсулдор зотли ҳайвонлар билан таъминлаш ва электрлаштириш даражасини ошириш ҳамда қишлоқ хўжалиги экинларининг касалликларга бардош бера оладиган юқори ҳажмли, тезпишар уруғ навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш;
- хизмат кўрсатувчи қорхоналарнинг моддий-техника базасини мустақамлаш.

Қишлоқ хўжалиги қорхоналарини моддий-техник жиҳатдан такомиллаштиришда қуйидагиларга эътибор бериш зарур:

- хўжаликнинг ишлаб чиқариш воситаларига бўлган эҳтиёжини аниқлаш;

- улар учун асосий талабномаларни тузиш ва тақдим этиш, талабномаларни таъминот ташкилотлари, тайёрловчи заводлар ҳамда моддий – техник ресурсларни етказиб берувчиларга ўз вақтида топшириш;

- ишлаб чиқариш воситаларини етказиб бериш бўйича шартномалар тузиш ва бу шартномаларни ўз вақтида муваффақиятли бажариш.

Бугунги кунда агросаноат мажмуи қорхоналарини моддий-техник ресурслари би-

лан таъминлаш тизими ўта марказлаштирилиб юборилган ва бунда давлат монополияси сақланиб келмоқда. Бозор субъектлари, яъни биржалар, аукционлар ва бошқа савдо тизими, шунингдек, инфратузилма корхоналарининг бозор муносабатлари талаблари асосида фаолият юритишини таъминлаш биринчи даражали вазифалардан ҳисобланади.

Агросаноат таркибида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда хизмат кўрсатувчи корхоналарнинг фаолияти санот ва қишлоқ хўжалик корхоналарини яқинлаштиришга имкон яратади. Улар бажарадиган ишларнинг сифати қишлоқ хўжалик корхоналарининг самарадорлигини ошириш билан бирга агросаноат мажмуи соҳалари ўртасидаги рақобатнинг кучайишига сабаб бўлади. Улар сонининг ортиб бориши эса қишлоқдаги ортиқча ишчи кучининг ушбу соҳага ўтиши ҳамда турли касбларга бўлган эҳтиёжнинг ўсишига имконият яратади.

Кичик тадбиркорликни ривожлантиришда давлат ва молиявий ташкилотларни қўллаб-қувватлаш муҳим аҳамият касб этади. Маълумки, кичик тадбиркорлик субъектларининг устав жамғармаси деярли катта бўлмайди. Шу сабабли, уларнинг кўпчилиги банкрот ҳолатига тушиб қолади. Қачонки кичик тадбиркорлик субъектлари молиявий жиҳатдан бақувват бўлса, уларнинг фаолияти ривожланиб боради, экспорт ҳажми ошади, айланма жамғармалари кенгайди.

Шунингдек, тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатадиган инфратузилмалар етарли моддий базага ва малакали мутахассисларга эга бўлмаганлиги сабабли улар томонидан кўрсатилаётган хизматлар бугунги кун талабларига жавоб бермаслиги тадбиркорлик субъектларининг паст даражада ривожланишига сабаб бўлмоқда, улар қуйидагилар:

- тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлашнинг муқобил манбаси сифатида банкдан ташқари кредит ташкилотлари (кредит уюшмалари, микрокредит ташкилотлари, лизинг компаниялари ва бошқалар) тизимидан самарали фойдаланилмаётганлиги ;

- тадбиркорларга хизмат кўрсатадиган инфратузилма ташкилотларини ташкил этиш ва моддий-техник базасини янгилаш мақсадларида имтиёзли кредитлардан тўла фойдалана олмаганлиги ;

- тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатадиган инфратузилмалар мутахассислари учун доимий малака ошириш тизимини ва ушбу марказларга малакали кадрларни жалб қилиш механизмнинг қониқарли эмаслиги ;

- тижорат банклари томонидан ижро интизомининг бузилиши натижасида миждозлар ва бошқа тадбиркорлар ушбу фаолиятдан зарар кўришидан иборат.

Кичик корхоналар ва якка-хусусий тадбиркорлик субъектлари учун қисқа муддатли

кредитлар хос бўлиб, уларнинг таркибига якка тартибдаги тадбиркорлар, кичик корхоналар микрофирмалар, фермер, деҳқон хўжаликлари ва бошқа майда товар хўжаликлари, шунингдек хизмат кўрсатувчи, қайта ишловчи корхоналар киради. Бу хўжалик субъектлари тадбиркорлик субъектларининг асосий қисмини ташкил қилади. Улар учун кредитлар устав фондлари ва айланма маблағларини шакллантириш учун зарур. Бозорда соф рақобат муҳитини яратиш учун уларни ривожлантириш йўналишларини ишлаб чиқиш ва молиявий қўллаб-қувватлаш лозим бўлади.

Хусусий-корпоротив тадбиркорлик корхоналарига узоқ муддатли кредитлар хос бўлиб, уларнинг мақсади узоқ муддатли оралиқда технологияни янгилаб, ишлаб чиқариш қўламини кенгайтиришдан иборат. Ҳозирги босқичда ишсизликни пасайтиришнинг асосий йўналишларидан бири кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятларини самарали ташкил этишдан иборат. Иқтисодий ўсишда бандликни ошириш назарий ва амалий аҳамиятга эгадир. Ҳукуматимиз томонидан қўйилган иқтисодий мақсадга эришишда кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини экспортга йўналтириш асосий босқичлардан бўлиши лозим. Чунки жаҳон бозорига чиқиш тадбиркорларни сифатли, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш, маҳаллий хом-ашёлардан кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқаришга ундайди.

Биз юқорида мавжуд иқтисодий шароитида эришилган иқтисодий кўрсаткичлар таҳлилидан маълум бўлдики:

- вилоятда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришида кичик тадбиркорликнинг улуши 99,0 фоизни ташкил этган. Санот маҳсулотлари ишлаб чиқаришида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи кичик санот корхоналарининг улуши 14,5 фоизни ташкил этган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришида асосан фермер хўжаликлари (40,6%) ва деҳқон хўжаликлари (58,5%) салмоқли ўрин эгаллаши билан бирга деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда фермер хўжаликлари, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда деҳқон хўжаликлари-нинг ажралиши сақланиб қолмоқда ;

- Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнида мева ва сабзавот маҳсулотлари кейинги беш йил давомида 10,1 фоизи, чорвачилик маҳсулотларидан гўштни қайта ишлаш 1,9 фоизни, сутни қайта ишлаш 4,5 фоизни ташкил этган. Бу қайта ишлаш соҳасида имкониятлардан тўлиқ фойдаланилмаётганлигини англатади ;

- Инфратузилма соҳасида ишлаб чиқаришга техник хизмат кўрсатувчи қисман ривожланмоқда. Жумладан, давлат томонидан қўллаб-қувватлаши асосида муқобил машина трактор парклари, сувдан фойдаланувчилар уюшмаси, ЕММ сотиш шохобчалари, мини-

2-расм. Агросаноат мажмуи кичик корхоналарида кооперацияни ташкил этиш механизми

банклар ташкил этилган. қолган соҳалар эса суғул ривожланмоқда.

Агросаноат мажмуида фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик корхоналарининг давлат томонидан қўллаб-қувватлаган корхоналар фаолияти анча яхшиланиб бормоқда. Қолган соҳалар эса давлат томонидан тўла эркинлик ва имтиёзлар берилган ҳолда уларнинг мустақил ишлашини рағбатлантириш лозим. Уларни рағбатлантириш ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий жиҳатдан макродаражада ва микродаражада амалга оширилиши лозим. Давлат тадбиркорларнинг барча муаммоларни, жумладан, микродаражада ташкилий-иқтисодий масалаларига аралаштириш бозор иқтисодиёти қонунларига тўғри келмайди. Шунинг учун уларнинг ўзаро бирлашиб ҳаракат қилиш механизмини шакллантиришда иқтисодий қўллаб-қувватлаш лозим.

Агросаноат мажмуи тармоқларида молиявий маблағлар манбаи турлича, аммо уларнинг фаолияти бир-бирига боғлиқдир. Жумладан, инфратузилма соҳасида молиявий ресурслар тугатилган ширкатлардан қолган мол-мулк асосида аҳолига ва фермер ҳамда деҳқон хўжалиklarига кўрсатилаётган хизматлар ҳисобига тўланаётган маблағлардан иборат. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишловчи корхоналарнинг молиявий манбаи сотилган тайёр маҳсулотлардан тушган маблағлар бўлиб, улар кўпроқ нақд пулга сотилганлиги сабабли ушбу

соҳада кичик корхоналар ва яқка тартибдаги тадбиркорлик ривожланиш тенденциясига эга. Аммо йирик лойиҳаларни амалга ошириш ва фаолиятини кенгайтиришга етмайди. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи кичик корхоналар молиявий маблағи асосан давлат буюртмаси асосида сотиб олинаётган маҳсулотлардан тушган пул маблағларидир. Ушбу соҳаларга давлат томонидан имтиёзли ёрдам берилётган бўлса-да, улар томонидан кўрилатган даромад такрор ишлаб чиқаришни кенгайтириш учун камлик қилади. Бундай ҳолатга барҳам беришда агросаноат мажмуи тармоқлари ўз маблағларини босқичма-босқич бирлаштириш орқали ҳал қилиши мумкин. Бунинг учун агросаноат соҳалари мажмуи тартибда фаолият кўрсатиши ва ундан ўз мақсадлари йўналишида фойдаланиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Бугунги кунда агросаноат мажмуи соҳалари тарқоқ ҳолда фаолият кўрсатмоқда. Бунга сабаб биринчидан, хусусийлаштириш натижасида тармоқнинг мулки турли мулк ва касб эгалари қўлига ўтиши, иккинчидан, давлат томонидан тартибга солиш ва қўллаб-қувватлашда эски бошқарув муҳитидан тўлиқ қутилаолмаганлиги, учинчидан, агросаноат соҳаларида фаолият кўрсатаётган тадбиркорлик субъектлари турли ташкилот ва муассасалар томонидан тартибга солиниши ва моддий таъминланишидир.

Бизнингча, агросаноат мажмуи тармоқлари

бир-бирини тақозо қилганлиги учун соҳаларни ўзида бирлаштирган кооперацияни ташкил қилиш ҳамда ушбу кооперация йириклашган фермер хўжаликлари ва қайта ишловчи кичик корхоналарнинг моддий базаси асосида инфратузилма корхоналари йўналишларида ташкил этилиши мақсадга мувофиқ. Ушбу кооперация агросаноат мажмуи корхоналарида молиявий бирлашуви асосида ташкил этилиб, қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилар ва қайта ишлаш корхоналарининг ривожланишига асос бўлади.

Кооперация кенгаши қарорларининг ижросини амалга оширувчи тузилма аъзолар томонидан уч йил муддатга сайланади. Кооперация кенгаши раиси, худудлар бўйича вакилликлар билан ишловчи бўлим бошлиғи, худудлар бўйича вакиллар аъзолар ичидан очиқ овоз бериш усули билан сайланади. Соҳалар бўйича керакли мутахассислар аъзолар ичидан ҳамда ташқи меҳнат бозоридан танлов асосида қабул қилинади. Кенгашнинг маъмурий тузилмаси

раис томонидан тайинланади.

Ушбу кооперацияни ташкил этиш асосида бозор талабларига мос агросаноат мажмуи соҳалари мажмуа тарзида самарали фаолият кўрсатади ҳамда комплекс хизматлар бозори шаклланади. Шунингдек, кооперация АСМ кичик корхоналарида ўз-ўзини бошқариш, ривожлантириш тузилмасига айланади.

Агросаноат мажмуида кичик корхоналар алоҳидалашиб, тарқоқ ҳолда фаолият кўрсатиши соҳаларнинг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Бозор иқтисодиёти шароитида агросаноат мажмуи корхоналарининг ривожланиш истиқболи мажмуа тарзида фаолият кўрсатишни тақозо қилади. Ушбу мақсадни амалга ошириш йўлларида бири қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар ва қайта ишловчи кичик корхоналар имкониятларидан келиб чиқиб, инфратузилма йўналишларида фуқционал бирлашувини ташкил этишдир. Шу орқали агросаноат мажмуининг бозор функцияларидан келиб чиқиб самарадорликни ошириш ва баҳолаш имконияти кенгайди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Асаул А. Н. / Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов. / А. Н. Асаул. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 352 с.: ил. ISBN 978-5-496-00066-6
2. Украинцева И. В. / Предпринимательская деятельность и ее особенности в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] / И. В. Украинцева, А. И. Авдеева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – 100-103 с. – URL: [хттп://е- концепт.ру/2017/770442.хтм](http://e-concept.ru/2017/770442.htm)
3. Перспективы сельского хозяйства в России и в мире: основные направления [Электронный ресурс] // Журнал «Генеральный директор». – 02.06.2020. – URL: [хттп://www.gd.ru/artisles/9254-ккк-17-м6-02-06-2020-перспективй-селского-хозяйства](http://www.gd.ru/artisles/9254-ккк-17-м6-02-06-2020-перспективй-селского-хозяйства)
4. Мировая статистика онлайн [Электронный ресурс]//Ворлддометерс.– URL:<http://www.worldmeters.info> (Дата обращения: 06.11.2017)
5. Турсунов Имамназар Эгамбердиевич, Курбанов Алишер Бобокулович Инновационные подходы развития предпринимательства // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. №5 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-podhody-razvitiya-predprinimatelstva>
6. Курбанов А.Б., Джалилова Н.М. Роль кооперации в формировании аграрной собственности Economics № 4 (47), 2020
7. Благова З.И. Предпринимательства в Российской экономике. – Санкт-Петербург.: Ун-та экономики и финансов, 1995.-102 с.
8. Тўхлиев Н., Ўлмасов А. Ишбилармонлар луғати. – Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1993. – 314 б.
9. Владимир Рувинский. Почему малый бизнес не растет <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/05/08/>
10. Хуррамов А.Ф., Маматов А.А. Қишлоқ хўжалигида мулкый муносабатлар ва уларни ривожлантириш йўналишлари. – Т.: Фан ва технология нашриёти, 2008. – 59 б.